

**IX-XII ASRLAR O`RTA OSIYO ME`MORCHILIGIDA AHOLI TURAR
JOYLARINING ARXEOLOGIK YECHIMI**

Ahmadjonov Ahrorbek

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti talabasi

Turar joy – bu inson uchun birinchidan, boshpana bo'lsa, ikkinchidan, oila qo'nim topgan makon hisoblanadi. Oila esa jamiyatning, davlatning asosidir. Shunday ekan turar joylarni, ayniqsa shahar turar joylarini o'rganish orqali har bir tarixiy davrdagi ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlar tarixini yaqindan bilish hamda unga aniqlik kiritish mumkin. XXI asr boshlariga kelib, Samarqand va uning atrof hududlari misolida ilk o'rta asrlar turar joylarini o'rganish orqali shahar turar joylarini tadqiq etish metodikasini yaratishga harakat qilindi. Ammo, bu shahar hududida mavjud bo'lgan IX-XIII asr boshlariga oid shahar turar joylari, asosan yo'l-yo'lakay va moddiy madaniyat qoldig'i sifatida qayd etilgan. Ma'lumki, VIII asr davomida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar shahar turar joylari ko'rinishini, ichki intererini o'zgarishiga olib keldi. Ushbu davrda shakllangan turar joylar ko'rinishlari bazi bir qo'shimchalar bilan so'ngi o'rta asrlargacha davom etdi. Buni Afrosiyobda ochilgan turar joylar misolida ham ko'rish mumkin. V.L. Vyatkin qazishmalari natijasida o'rta asrlarga oid turar joylar ham ochilgan bo'lib, ular paxsa, xom g'isht va yog'ochdan qurilgan. Shu bilan birga u uy qurilishida 20 ganch va somon ishlatilganligini yozadi, yani, xonalarning ichi somon qo'shilgan loy, bazida ganch bilan suvalganligini ta'kidlaydi. Keyinchalik, 1958 yilda Samarqand arxeologik ekspeditsiyasi tashkil etilib, uning oldiga shaharning paydo bo'lishi, shakllanish va rivojlanishini aniqlashdek dolzarb muammo qo'yiladi. Ushbu muammodan kelib chiqqan holda olimlar oldiga shahar fortifikatsiyasi, stratigrafiyasi, suv taminoti, hunarmandchiligi, obodonchiligi va shaharning atrofdagi qishloqlar bilan aloqalarini o'rganish vazifasi qo'yiladi. Qazishmalar davomida IX-XIII asr boshlariga oid turar joy qoldiqlari ochiladi. Xususan, Afrosiyobning g'arbiy qismidagi mahallalardan birining qoldiqlari ochib o'rganilishi natijasida hunarmandlar mahallasining uch asrlik hayoti haqida malumotlar qo'lga kiritiladi. Bu yerda 5 ta qurilish davri aniqlangan bo'lib, 1- qurilish davri (VIII asrning 80 yillari – IX asr boshlari) ancha yomon saqlangan. Afsuski, qazishma davrida va arxeologik materiallarni tahlil qilishda ko'proq ishlab chiqarish bilan bog'liq xonalarga katta e'tibor qaratilganligi uchun mahallaning turar joy bilan bog'liq xonalari haqida ma'lumotlar kam. 1961-1962 yillarda Sh. Tashxodjeyev tomonidan Afrosiyob. markazida, 3 – mudofa devori ichida olib borilgan qazishmalar natijasida kulollar mahallasi aniqlanadi. Keyinchalik, 1965-1966

yillarda qazishma ishlari L. G. Brusenko tomonidan, 1968-1971 yillarda Sh. Shorahimov tomonidan davom ettirilib, mahallaning umumiy qiyofasi tiklanadi. Qo'lg'a kiritilgan materiallar asosida mahallaning 3 ta qurilish davri aniqlandi: 1- qurilish davri – VIII oxiri – IX asr; 2- qurilish davri – IX – asr oxiri – X asr boshi; 3- qurilish davri – X asr – XI asr 1- choragi. Mahallaning 3- qurilish davri yaxshi o'rganilgan bo'lib, turar joy, xumdon va yordamchi xonalardan iborat 14 ta xo'jalik aniqlanadi. Xususan, 1- xo'jalikdagi 1- xona turar joy vazifasini bajargan. Xona 6x3 m hajmda, paxsadan qurilgan bo'lib, uning janubiy-sharqiy burchagida Cho'ponota toshidan qurilgan tashnov joylashgan. Ikkinchi xo'jalik mahallaning shimolida joylashib, oltita xona va hovlidan iborat. To'rtta xonadan (1, 2, 5, 6) ishlab chiqarish va xo'jalik maqsadlarida foydalanilgan bo'lsa, 3, 4-xonalar turar joy xarakteriga ega. 3 – xona 3,80x2 m hajmda bo'lib, uning g'arbiy qismida tashnov joylashgan. 4- xona 4x3,80 m hajmda bo'lib, 3- xonaning shimolida joylashgan. 1966-1970 yillarda Afrosiyobning janubiy sharqida amalga oshirilgan qazishmalar chog'ida IX-XII asrlarga oid 15 ta xona va ikki hovlidan iborat katta turar joy kompleksi qazib o'rganiladi. O'ziga to'q shaharlikka tegishli, deb hisoblangan ushbu turar joy ikki qurilish (IX-X; XI-XII asrlar) davriga oiddir. Sh.Tashxodjaevning fikricha, turar joy IX asr boshlarida qurilgan bo'lib, u VI-VII asrlarda qurilgan turar joy rejasini takrorlaydi. Yani, VI-VII asrlarda qurilgan turar joy vayronaga aylangach, malum muddat tashlab qo'yilgan va VIII asr oxiri – IX asr boshlarida qayta tiklangan. Oldingi davr bilan farq qiluvchi element tashnov hisoblanadi. Turar joy qurilishida, asosan, paxsa va xom g'isht (46,5-47x23,5-24x7-11,5 sm) foydalanilgan bo'lib, xonalar o'rtasidagi devorlar qinligi 55-90 sm. ni tashkil etadi. Xona devorlari ganch bilan suvalib, ustidan qizil yoki ko'k rang bilan bezatilgan. II qurilish davrida (XI asr- ning ikkinchi yarmi – XII asr boshlari) turar joy qoldiqari yaxshi saqlanmagan bo'lib, xona devorlari sinchdan qurilganligi qayd qilinadi. 1967-1968 yillarda M. Jo'raqlov va Ya. Krikislar tomonidan Afrosiyobning g'arbiy qismida, Samarqnd – Aeroport yo'lidan 30 metr sharq tomonda olib borilgan qazishma natijasida ikki qurilish davriga oid (VIII asrning oxiri – IX asr; X-XI asrlar) 9 ta turar joy va ishlab chiqarish bilan bog'liq xonalar, yer osti xonasi va hovlidan iborat turar joy binosi qazib o'rganiladi. Dastlab, VIII asr- ning oxiri – IX asrlarda, yani, birinchi qurilish davrida bino oltita turar joy xonalaridan iborat bo'lib, xona devorlari paxsa bloklar qurilgan bo'lsa, hovli atrofini janubi-g'arbiy tomondan o'rab turgan devor esa 50x50 hajmdagi bloklardan bunyod etilgan. Ikkinchi qurilish davrida (X-XI asrlar) uyning ichki tuzilishida o'zgarishlar ro'y berib, 2-xonada balandligi 35 sm, uzunligi 5,50 m, eni 70 sm bo'lgan supa

quriladi. Ikkinchi qurilish davrida esa, yani, X-XI asrlarda binoning turar joy bilan bog'liq maydoni qisqarib, 1, 2 va 4-xonalardan ishlab chiqarish maqadlarida foydalanila boshlanadi. Bundan tashqari kulolchilik ishlab chiqarishi bilan bog'liq yangi 7, 8, 9-xonalar qurilgan. Bu davrda faqatgina 3 va 6-xonalar turar joy vazifasini bajargan bo'lishi mumkin. 1960-yillarning oxirida ham bir qator turar joylar qazib o'rganilsada, qo'lga kiritilgan natijalarning aksariyati chop etilmagan. Xususan, 1967-1968 -yillarda Afrosiyobning g'arbiy qismidagi qazishmalar jarayonida ikkita uy aniqlangan bo'lib, ular haqda faqat umumiy ma'lumotlar berilgan. Ya'ni, birinchi uy paxsadan qurilgan beshta turar joy va xo'jalik xonalaridan hamda zargarlik ustaxonasidan iborat bo'lib, xona devorlari ganch bilan suvalgan. Ayrim xonalar devorlari qizil va ko'k rang bilan ham bo'yalgan. Ikkinchi uyda mehmonxonaning poliga pishiq g'isht qoplangan bo'lib, devorida ganch bezaklari va ko'k rang ishlatilgan. Keyingi yillarda O'zbek-Fransiya qo'shma ekspeditsiyasi tomonidan Afrosiyobning birinchi devori ichida, qal'a yonida XII asrning ikkinchi yarmiga mansub Qoraxoniylar saroyi ochilgan. Xususan, olib borilgan qazishmalar natijasida bir-biri bilan bog'liq bo'lgan bir nechta hovlilar aniqlangan, ularning har biri turar joy va xo'jalik xonalaridan iborat bo'lgan. Turar joylar asosan sinchdan bunyod etilgan Yuqoridagi mavjud ma'lumotlarni umumlashtiradigan bo'lsak, IX-X asrlarda turar joylar, asosan, paxsa, xom g'ishtdan bunyod etilgan. IX-X asrlarda hovlilar uyning yoni yoki old tomonida joylashgan. VIII asr oxiri – IX asr boshlaridan boshlab xo'jalik maqadlarida, yani, omborxona sifatida yer osti xonalari qurila boshlanadi. X asrdan boshlab o'tgan asrdan farqli ravishda turar joylar xarakterida malum bir o'zgarishlar kuzatiladi. Yani, VIII asr oxiri-IX asrda asosan turar joy vazifasini bajargan xonalarlarning aksariyati X asrga kelib ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun ajratila boshlaydilar. Xususan, M. Jo'raqulov va Ya. Krikis tomonidan o'rganilgan uy birinchi qurilish davrida 6 ta turar joy xonasidan iborat bo'lgan bo'lsa, ikkinchi qurilish davri da (X-XI asrlar) binoning turar joy bilan bog'liq maydoni qisqarib, faqatgina 3 va 6- xonalar turar joy vazifasini bajarganlar. Qolgan xonalar kulolchilik bilan bog'liq ishlab chiqarish maqsadlarida foydalanila boshlaganlar. Birinchi va ikkinchi qurilish davrlarida mahalla, asosan turar joy binolaridan iborat bo'lsa, uchinchi qurilish davrida (X asr—XI asr 1- choragi) bu yerda 14 ta xo'jalikdan iborat kulollar mahallasi shakllanadi. Har bir xo'jalikda faqatgina bir ikkita xona turar joy vazifasini bajarib, qo'lgan xonalar ishlab chiqarish uchun ajratilgan. Bunday holatda ikkita xona bir vaqtning o'zida oshxona, yotoqxona, mehmonxona kabi vazifalarni bajargan.

X asrdagi turar joylari xarakteridagi bunday o'zgarish O'rta Osiyoda markazlashgan davlat Somoniylar davlatining tashkil topishi, shaharlarda hunarmandchilikning yanada rivojlanishi bilan bog'liq. Shu davrdan boshlab shahar aholisining asosiy qismini tashkil etgan hunarmandlar davlatning iqtisodiy va madaniy hayotida muhim o'rin egallay boshlaydi. Shahriston avvalgidek hunarmandlar makoni sifatida o'z faoliyatini davom ettiradi. XI-XII asrlarda shahar me'morchiligida, jumladan, turar-joylar qurilish madaniyatida ma'lum o'zgarishlar ro'y beradi. Bu davrda paxsa va xom g'isht bilan bir qatorda yog'och (sinch) keng qo'llanila boshlanadi, yani, sinch uylar paydo bo'ladi. Sinchning qo'llanilishi xonalarni bo'lib turuvchi devorlarni qalinligini yuqalashishiga, ya'ni, 25-30 sm bo'lishiga olib keldi. N.I.Krashennikova va Sh.Pidaevlarning fikrlaricha, sinchli uylar shaharning janubiy-g'arbiy qismlarida keng tarqalib, ular asosan aholining kam ta'minlangan qatlamiga tegishli bo'lgan. Ammo, bu davrda hatto saroylar ham sinch uslubida qurila boshlaganlar. Masalan, Afrosiyob arkining sharqiy qismida qoraxoniylar hukmdori Usmon saroyi (XII asrning 2-yarmi) sinch uslubida qurilgan. Ayni paytda bu davrda uylar ichki va tashqi hovliga bo'linib, xonalar ularning atrofida shakllanadilar. O.G.Bolshakov tarixiy manbalar asosida XI-XII asrlar shahrlarida aksariyat uylar ikki qavatli bo'lib, yog'ochdan qurilgan, ikkinchi qavati ko'chaga bo'rtib chiqqan, bu davrga kelib pandus o'rnini yog'och zinalar egallaydi degan fikrni bildiradi¹⁷. Bunga, asosan, qurilishda yog'ochning keng qo'llanilishi sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Zero, XI asr o'rtalariga oid vaqf hujjatida uy tarkibiga kiruvchi, yashash va foydalanish uchun kerak bo'lgan jihozlar ichida zanjir, mix, buyumlar, kul va o'tin saqlanadigan ombor, tashnovlar bilan bir qatorda zinapoyalarning ham qayd etilishi yuqoridagi fikrni tasdiqlaydi. Yuqorida keltirilgan materiallardan ko'rinib turibdiki, Afrosiyob hududida IX-XIII asr boshlariga oid shahar turar joylari, asosan, yo'l-yo'lakay va moddiy madaniyat qoldig'i sifatida o'rganilgan. Turar-joylarning shahar infrastrukturasida tutgan o'rni, ularning qurilishida mahalliy an'analar, innovatsion yangiliklar va integratsiya muammolari maxsus o'rganilmagan. X - XII asrlarda Sharqda ilm-fan va madaniyat-ning yuksak darajada ravnaq topganligi ayni chog'da boshqa sohalarda, xususan, me'morchilik hamda tasviriy san'atda ham o'z ifodasini topdi. Bunda ko'p jihatdan bu davrda o'lka hududlarida hukm surgan tinchlik, osoyishtalikning sharofati ham katta bo'ldi. Shu davrda mahalliy hukmdorlarning sa'y-harakatlari tufayli shaharlarda noyob tarixiy obidalar, hashamatli binolar, ilmiy-madaniy maskanlar, kutubxonalar, masjid-u madrasalar qad ko'tardi. Ayniqsa, xalq ichidan chiqqan mahalliy ustalar, naqqoshlar, kulollar, zargarlar tomonidan yurt

dovrug'ini olamga tanitgan, ajoyib me'morchilik obidalari, tasviriy san'at namunalari yaratildi. Bu davr shaharsozligida xom g'ishtlar va paxsalardan keng foydalanilgan. Ularni shinamligi va ko'rinishini yanada ko'rkamlashtirishda ohakli qorishmalar ishlatilib, gajakdor qilib ishlov berilgan. Qurilgan ayrim masjidlarning mehroblari esa silliqlangan g'ishtlar, o'yma ganjar va hatto tilla suvlari bilan ham bezatilgan. Har bir shahar markazlarida kitob do'konlari, madaniy mollar bo'lishiga alohida e'tibor berilgan.

Использованная литература:

1. Vyatkin V.L. Afrasiab – gorodishe belogo Samarkanda. Arxeologicheskiy ocherk. – Tashkent, 1927. –S. 116
2. Tashxodjaev Sh.S. Samarkandskiy jiloy dom IX-X vv. // IMKU. Vip. 13. Tashkent, 1977. – S. 52.
3. Pidayev Sh.R. Severnie predeli Shaxizindinskogo kladbisha // K istoricheskoy topografii drevnego i srednevekovogo Samarkanda. Tashkent, 1981. – S. 46.
4. Krayev Yu.V. Otkritie karaxanidskoy nastennoy jivopisi v Samarkande // Vestnik istorii literatury iskusstva. T. VI. M., 2009. – S. 24
5. Bolshakov O.G. Gorod v konse VIII – nach. XIII v. // Srednevekovoy gorod Sredney Azii. – L., 1973. – S. 142.